

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14837101>

TA'LIMDA SAMARALI BOSHQARUVNI TASHKIL ETISH MEXANIZMLARI

Mahkamov Ravshan Rustamovich

Qo'qon Universiteti 2-bosqich magistranti

Annotatsiya: Bu maqola ta'lim tizimida boshqaruv yo'nalishlari va yoshlar ta'lim-tarbiyasida samarali boshqaruvni tashkil etish haqida tahlil qiladi. Maqola yangi ta'lim-tarbiya texnologiyalari va o'qitish usullarini rivojlantirishda qanday rolga ega bo'lishini tahlil qiladi hamda ushbu sohadagi muhim yangiliklarni o'rganish, ularga muvofiq ta'lim-tarbiya tizimini rivojlantirishda xizmat qilishi maqsadida yozilgan.

Kalit so'zlar: boshqaruv, yoshlar, ta'lim-tarbiya, texnologiya, iqtisodiy, ijtimoiy, integratsiya, strategiya.

Аннотация: В данной статье представлен анализ подходов к управлению в системе образования и организации эффективного управления в образовании молодежи. Статья анализирует роль новых образовательных технологий и методов обучения в развитии и написана с целью изучения важных инноваций в этой области и помощи в развитии образовательной системы в соответствии с ними.

Ключевые слова: Управление, молодёжь, образование, технологии, экономические, социальные, интеграция, стратегия.

Abstract: This article provides an analysis of management approaches in the education system and the organization of effective management in youth education. The article analyzes the role of new educational technologies and training methods in the development and is written with the aim of studying the important innovations in this field and helping in the development of the educational system in accordance with them.

Key words: management, young, education, technology, economic, social, integration, strategy.

Kirish. Ta'limda samarali boshqaruvni tashkil etish yoshlarni ta'lim-tarbiyasi va ularni o'qitish samaradorligini oshirishda katta ahamiyatga ega bo'lib, bu jarayonlarni chuqur tahlil qilish va yangi strategiyalarni rivojlantirishga erishishda muhim bo'lsa ham, undan foydalanish yuzaga kelgan yosh o'quvchilarni mustahkamlash va ularning yuqori darajadagi ta'lim olishi uchun zarurdir. Bu jarayonlarni tahlil qilish, yangi ta'lim texnologiyalari va o'qitish usullarini rivojlantirish, yoshlarni qiziqishlariga muvofiq ta'lim berish, va ta'lim jarayonini mustaqil va samarali qilishga erishishda yuqori natijalarga erishish uchun katta imkoniyatlar yaratishda o'ziga xos ahamiyatga ega. Maqolada bu yondashuvlarga qanday qilib yordam berishi va o'quv jarayonini mustaqil va samarali qilishda qanday muhim rol o'ynashi haqida tahlil qilinadi. Maqola, bu sohadagi muhim yangiliklarni o'rganish va ularga muvofiq ta'lim-tarbiya tizimini rivojlantirishda xizmat qilishi maqsadida yozilgan.

Birinchidan, boshqaruvni tashkil etish har bir xalqning madaniy xususiyatlari va an'analarini hisobga oladi, bu esa o'quvchilarni yaxshiroq tushunishga, ularning ehtiyojlariga javob beradigan ta'lim muhitini yaratishga xizmat qiladi.

Ikkinchidan, u turli madaniyatlar va xalqlar o'rtasidagi o'zaro munosabatlar tobora muhim ahamiyat kasb etayotgan global dunyoda muhim omillar bo'lgan hamkorlik, o'zaro yordam va hurmat qadriyatlariga urg'u beradi.

Bundan tashqari, jahon iqtisodiyoti va ijtimoiy-madaniy muhitning tez o'zgaruvchan sharoitlariga muvaffaqiyatli moslashish uchun zarur bo'lgan tanqidiy fikrlash, ijodkorlik va mustaqillikni rivojlantirishni rag'batlantiradi.

Shunday qilib, yoshlarning fuqarolik o'ziga xosligini shakllantirish, madaniyatlararo anglashuvni rivojlantirish va ta'lim samaradorligini oshirishda xalq pedagogikasi asosiy o'rin tutadi.

Umuman olganda, ta'limda samarali boshqaruv yoshlar tarbiyasida tutgan o'rni muhimligicha qolmoqda va uni zamonaviy talablarga moslashtirish globallashtirish sharoitida samarali ta'limning asosiy yo'nalishi hisoblanadi.

Boshqaruv muayyan xalqning o'zi bilan birga dunyoga kelgani uchun ham uning tarixi xalq tarixi bilan tengdir. Boshqaruvni tashkil etishni yana bir belgisi amaliyotga egaligidir. Yosh avlod ko'z o'ngida urf – odat, an'ana, udum, xulq odoblari tarzida aks etadi.

Yosh avlodni tarbiyalash jarayonining asosiy maqsadi jamiyatga manfaatli kishi sifatida tayyorlash va ularning patentsiyalarini rivojlantirishdir. Ularga milliy, madaniy va ma'naviy qadriyatlarni o'rgatish va ularning shaxsiy rivojlanishini himoya qilish uchun zarur bilmasam tajribalar bilan ta'minlashdir. Yosh avlodni tarbiyalashda ota-onalar, o'qituvchilar va jamiyatning boshqa a'zolari samarali rol o'ynaydilar. Kelajak yoshlarini yaratishda milliy madaniy va xorijiy ta'limning muhim o'rinlari mavjud

bo'lib, har bir o'zbekistonlik yoshlarni xorijiy millatlar va funyo madaniyati bilan tanishish, o'zining milliy ma'naviy qadriyatlarini, talablariga javob bera olishlari uchun tayyorlaydi.

Adabiyotlar tahlili va metodlar. Ta'im boshqaruvida Mumbay Universiteti professori S.Xedekar, Moskva davlat universiteti yetakchi olimlaridan O.Xomeriki, V.S.Lazerov, V.I.Zvereva, Vengriya fanlar akademiyasi doktori G.Kertesi, amerikalik tadqiqotchilardan Bredley, S.Portin, S.Feldmen va S. Klap kabi birqancha olimlarning ishlarida ko'rishimiz mumkin. Respublikamiz olimlaridan esa R.Xasanov, Sh. Suyunov N.Taumurodova, E.Bozorov, A.Koshelova, A.Tursunova, M.Axmadjonov, Z.Poziljonova, N.Raxmatova, Z.Arziqulov kabi bir nechta olim va tadqiqotchilarimizning ishlarida ko'rishimiz mumkin. Respublikamizda menejment nazariyasi va amaliyotining rivojlanishiga xissa qo'shgan akademiklar M.Sharifxujaev, S.S.Gulomov, professorlar SH.M.Zaynudsinov, YO.A. Abdullaev, K.A.Abduraxmonov, ta'lim menejmentining rivojlantirish yo'nalishida professorlar SH.Qurbonov, J.G.Yuldoshev, R.SH. Axlidinov, E.Seytxalilov, M.Quronov, L.V.Peregudov, M.X.Saidov, ULInoyatov, X.F.Rashidov va boshqa qator olimlarning mazkur soxadagi tadqiqotlari va ilmiy ishlarini o'rganish alohida ahamiyat kasb etadi.

Maqolada ilmiy-tadqiqot olib borishning qo'yidagi ilmiy usullari - tizimli tahlil, sintez, umumlashtirish, abstrakt-mantiqiy fikrlash kabi usullardan foydalanilgan.

Natijalar va muhokama. O'zbek pedagogikasini rivojlantirishning yagona yo'nalishi o'z-o'zini yaxshilash, didaktika va metodlarni mustahkamlash muhim hisoblanadi.

Yana bir boshqa ma'lumotlarga qaraganda, Globallashuv davrida yoshlarni ta'lim va tarbiyalashda samaradorlikni oshirishda boshqaruvning o'z rni mavzusining maqsad va vazifalari:

Maqsad:

1. Ta'lim samaradorligini oshirish asosiy maqsad – globallashuv sharoitida xalq pedagogikasini joriy etish orqali yoshlarga ta'lim va tarbiya sifatini oshirish.

Vazifalar:

1. Madaniy merosni asrab-avaylash va yetkazish: Madaniy qadriyatlar, an'ana va bilimlarni asrab-avaylash va yosh avlodga yetkazishda xalq pedagogikasi asosiy o'rin tutadi. Muammolardan biri bu merosni xavf ostida qolishi yoki yo'qolishi mumkin bo'lgan globallashuv sharoitida saqlab qolish va etkazishdir.

2. Shaxs va o'ziga xoslikni shakllantirish: Ta'limda boshqaruv yoshlarning shaxsi va o'ziga xosligini shakllantirishga hissa qo'shadi, ularning ildizlari, qadriyatlarini va dunyodagi o'rnini anglashga yordam beradi. Muammo global o'zgarishlar va muammolar oldida bu jarayonni qo'llab-quvvatlashdan iborat.

3. Madaniyatlararo hamkorlikni kuchaytirish: Globallashuv davrida madaniyatlararo hamkorlik va o'zaro tushunishni kuchaytirish muhim ahamiyatga ega. Xalq pedagogikasi yoshlarga madaniyat va an'analar xilma-xilligini hurmat qilish va tushunishga yordam berish orqali bunga hissa qo'shishi mumkin.

4. Tanqidiy fikrlash va ijodiy salohiyatni rivojlantirish: Ta'limda boshqaruv yoshlarning tanqidiy fikrlash, o'z-o'zini aks ettirish va ijodiy salohiyatini rivojlantirishga hissa qo'shishi mumkin. Muammo globallashgan sharoitda ushbu ko'nikmalarni rivojlantirish uchun sharoit yaratishdir.

5. Zamonaviy texnologiya va texnikalar integratsiyasi: Zamonaviy texnologiya va uning uslublarini integratsiyalash, uning zamonaviy ta'lim sharoitida dolzarbligi va samarali bo'lishini ta'minlash muhim ahamiyatga ega.

Ushbu mavzuning maqsadi ta'limda samarali boshqaruvni tashkillash, uning dolzarbligi va yosh avlod ta'lim-tarbiyasida tutgan o'rnini o'rganishdan iborat.

Ushbu mavzu bo'yicha tadqiqot maqsadlari quyidagilarni o'z ichiga olishi mumkin:

1. Ta'lim tizimida samarali boshqaruv usullarini tahlil qilish va ularning zamonaviy ta'limda qo'llanilishi.

2. Xalq an'analari va qadriyatlarining yoshlarni tarbiyalash va tarbiyalash boshqaruv jarayoniga ta'sirini o'rganish.

3. Yoshlarni tarbiyalash va tarbiyalashda boshqaruv samaradorligini oshirishda zamonaviy yondashuvlarni ishlab chiqish.

Ushbu mavzu bo'yicha olib borilgan izlanishlar jadal o'zgarib borayotgan dunyoda yoshlarning ta'lim va tarbiya sifatini oshirishga xizmat qilishi mumkin.

Xulosa. Shunday qilib shuni aytish mumkinki, yoshlarga ta'lim-tarbiya berishda boshqaruvning o'rnini beqiyos. An'anaviy qadriyatlar va madaniyatga asoslangan ta'lim tizimi boshqaruvni zamonaviy dunyo qiyinchiliklarini yengishga tayyor yaxlit shaxsni shakllantirishga yordam beradi. Uning an'analarga hurmat, jamoa ishtiroki va shaxsiy ta'lim kabi tamoyillari har bir shaxs va madaniyatning o'ziga xosligi va o'ziga xosligini saqlab qolgan holda globallashuvga moslashishga yordam beradi. Shunday qilib, ta'limda menejment ya'ni boshqaruvning ta'lim amaliyotiga integratsiyalashuvi zamonaviy dunyoda yoshlarning yanada samarali va barkamol rivojlanishiga xizmat qilishi mumkin. Hozirgi kunda ko'pgina pedagogika oliy ta'lim muassasalarining barcha ta'lim yo'nalishi talabalariga Ta'lim menejmenti fani o'quv rejalarga qo'shimcha fan sifatida kiritilgan bo'lib, uni o'qitishdan asosiy maqsad ham aynan talabalarni ta'lim menejmentining nazariy asoslari bilan qurollantirishdan iboratdir. Bunda fanni o'qitishda asosiy vazifalar sifatida boshqaruvning qonuniyatlari, tamoyillari va funktsiyalarini aniqlashtirish; boshqaruvga doir zamonaviy

yondashuvlarning o'ziga xosliklarini ochib berish; boshqaruv madaniyati va kompetensiyasini rivojlantirish kabi vazifalar qo'yilgan.

Ta'lim muassasasining ta'lim boshqaruvi boshqaruv strategiyasini ishlab chiqishga yondashuvni va uning axborot ochiqligini ta'minlashi kerak. Rejalashtirish, tashkil etish, nazorat qilish, motivatsiya va etakchilik kabi ta'lim muassasasi menejerining funktsiyalari boshqa muassasalarnikidan farq qiladi. Asosiy va ustuvor farq sifatida ta'lim tashkilotlari tomonidan o'z potentsialini ro'yobga chiqaradigan va boshqa bitiruvchilar bilan raqobatbatlasha oladigan, ijtimoiylashgan va har tomonlama rivojlangan shaxsni chiqarishni yakuniy mahsulot sifatida qabul qilinishini ko'rsatish mumkin.

Ta'lim muassasalarini boshqarishning zamonaviy amaliyotida klassik tamoyillarga ustunlik beriladi, bunda tizimga boshqaruv ob'ekti sifatida qaraladi va maqsad, yaxlitlik, ierarxik tuzilmaviylik, murakkablik, ko'plik, aks aloqa kabi tavsiflarga ega deb hisoblanadi. Bunday yondashuvga ega bo'lgan har qanday ob'ekt natija va boshqaruv mexanizmiga ega bo'ladi.

O'zbekistonda iqtisodiyot tarmoqlarini modernizatsiyalash, innovatsiyalar va fan sig'imi yuqori bo'lgan tarmoqlarni rivojlantirish asosida, uning barqaror o'sishini ta'minlash hamda muvozanatligini ta'minlash muhim ahamiyatga egadir. Shuning uchun respublikamizda iqtisodiyotni tubdan isloh qilish jarayonida ta'lim sohasida jahonda munosib o'rinni egallashga qaratilgan yangi uzluksiz ta'lim tizimini yaratish ustuvor vazifalardan biri sifatida belgilandi. Yuksak tajriba hamda malakaga ega bo'lgan o'qituvchilar tayyorlash va ularning malakasini oshirish masalalariga katta e'tibor qaratilmoqda. Oldimizda yoshlarga tarbiya berish, ta'limda menejment va boshqa sohalarda kadrlarni tayyorlash va qayta tayyorlash bo'yicha murakkab vazifalar turibdi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Vinogradova N.A., Miklyaeva N.V., Tolstikova Yu.V. va hokazo. Maktabgacha ta'lim ta'lim. Terminlar lug'ati / -M.: Ayris-press, 2005.--400 b. - (Maktabgacha ta'lim va rivojlanish).
2. Novikova G.P. Zamonaviy maktabgacha ta'limni boshqarish shartlar: Maktabgacha ta'lim muassasasi rahbari uchun qo'llanma. -M.: Ventana-Graf, 2007.--80 b. -(Kutubxona bolalar bog'chasi).
3. Pozdnyak L. V., Lyaschenko N. N. Maktabgacha ta'limni boshqarish: Darslik.stud uchun qo'llanma. ped. universitetlar. -2-nashr, Stereotip. M.: "Akademiya" nashriyot markazi, 2001.--432 b.
4. Troyan A.N. Maktabgacha ta'limni boshqarish: darslik. -M.: Sfera TC, 2005.-160 b. (Qo'llanma)